

SECAGEM DA MADEIRA DE *Bertholletia excelsa* Bonpl. em dois tamanhos de pranchas

Zilza Thayane Matos Guimarães ^a; Roberval Monteiro Bezerra de Lima ^b

Contexto e Objetivo: A madeira de *Bertholletia excelsa* é muito valorizada na indústria, sendo indicada para construção civil interna leve, tábuas para assoalhos e paredes, forro, entre outras. Contudo, para seu uso o teor de umidade deve ser reduzido e a secagem natural é uma alternativa de baixo custo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a secagem natural em dois tamanhos de prancha de madeira de *Bertholletia excelsa* oriunda de plantio florestal.

Estratégia: De setembro a dezembro de 2024 trinta pranchas de 1,20 m e 2,40 m de comprimento e 25 mm de espessura foram submetidas a secagem natural na Fazenda Aruanã, Itacoatiara, Amazonas. Essas 60 pranchas foram retiradas de duas árvores de 40 cm de diâmetro oriundas de plantio florestal de 20 anos de idade. Foram montadas duas pilhas (uma para cada tamanho) cada uma contendo 30 pranchas e separadores de 25 mm. As pilhas foram dispostas em local coberto e ventilado. Das 30 pranchas de cada tamanho, em doze foram monitorados a cada 3 dias os teores de umidade usando um medidor portátil Marrari modelo M52. As medidas foram realizadas em três diferentes pontos da prancha (base, meio e topo). Ao final também foram avaliados os seguintes defeitos: arqueamento, rachadura, presença de fungos, furos e nós aparentes.

Resultados: Após 93 dias obteve-se o menor percentual de umidade - 22,4% para pranchas de 1,20 m e 21,9% para pranchas de 2,40 m. A maior redução na umidade ocorreu nos primeiros 15 dias (de 57,3 para 32,5%). Não houve variação na secagem entre as posições. Das 30 pranchas de cada tamanho, 11 das de 1,20 m e 9 das de 2,40 m apresentaram rachaduras. As pranchas de 2,40 m apresentaram mais defeitos do que as pranchas menores.

Conclusão: O tamanho das pranchas influencia o resultado da secagem, especialmente no que se refere aos defeitos. Nós agradecemos à Empresa Agropecuária Aruanã e ao técnico da Ednilson Figueiredo. Este estudo foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas no âmbito do Edital n° 011/2022 – Programa PD&I.

Palavras-chave: teor de umidade, castanheira-da-Amazônia, tecnologia da madeira.

^aEmbrapa Amazônia Ocidental, bolsista, thayanematos91@gmail.com

^bEmbrapa Amazônia Ocidental, pesquisador, roberval.lima@embrapa.br